

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19352983>

UDK: 631.51

RESPUBLIKAMIZDA TUPROQQA AG‘DARMASDAN ISHLOV BERISHNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

R.N. Keldiyorov

Qarshi davlat texnika universiteti Qishloq xo‘jaligi muhandisligi kafedrasasi assestanti.
E mail: rafiqkeldiyorov1991@gmail.com

M.A. Xonaliyev

Qarshi davlat texnika universiteti Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish ta‘lim
yo‘nalishi talabasi.

ANNOTATSIYA

Respublikamizda tuproqqa ag‘darmasdan ishlov berish hamda uni ekishga tayyorlash kabi agrotexnik tadbirlarni bajarishda qo‘llaniladigan kombinatsiyalashgan mashinalarni yaratishda tuproq-iqlim sharoitini hisobga olgan holda, tuproqqa ag‘darmasdan ishlov berib uni bir o‘tishda takroriy ekinlarni ekishga tayyorlash muhim vazifa hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Tuproq, ag‘darmasdan ishlov berish, mashina, energiya, resurstejamkor, mehnat, takroriy ekin, qishloq xo‘jaligi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 1 iyundagi “2017 yilda boshhoqli don ekinlaridan bo‘shaydigan maydonlarga takroriy ekinlarni joylashtirish, ekish uchun talab etiladigan moddiy-texnika resurslarini o‘z muddatida yetkazib berish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3027-sonli Qarori aholini oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabini to‘la qondirish, ularni arzon va sifatli qishloq xo‘jalik mahsulotlari bilan ta‘minlash imkonini berdi [1]. O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlanishining bosh yo‘nalishlaridan biri - bu yerga ishlov berishning ilg‘or usullaridan foydalanish, yetishtiriladigan mahsulot birligiga kam mehnat sarflagan holda muntazam, jadal va yuqori hosil olish hisoblanadi. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishda eng ko‘p mehnat va energiya talab qiladigan texnologik jarayonlardan biri – bu tuproqqa ishlov berish hisoblanadi. Hozirgi zamon jahon amaliyotida tuproqqa ishlov berishda energiya va resurstejamkor, tuproq unumdorligini oshiradigan, tuproqni ekologik himoyalaydigan texnologiya va texnik vositalarni ishlab chiqish hamda qo‘llash yetakchi o‘rinni egallaydi. Qishloq xo‘jaligi

ekinlarini serunum texnologiyalar asosida yetishtirishning keng qo'llanilishi tufayli yerga ishlov berish sifatiga talablar keskin oshib bormoqda. Qo'llaniladigan barcha texnologiyalar zamonaviy agrotexnik talablarga javob berishi kerak.

Bugungi kunda, takroriy ekinlar ekish uchun tuproqni ekishga tayyorlashning mavjud texnologiyalarida kuzgi donli ekinlardan bo'shagan dalalarda yilning yoz faslida alohida-alohida va ketma-ket yerlarni shudgorlash, tekislash, boronalash, molalash kabi texnologik operatsiyalar amalga oshiriladi [2]. Dalalarni shudgorlashda PYA-3-35, PD-4-45, O'P-3/4-40 va "Massey Ferguson", "Kverneland", "Lemken" firmalarining zamonaviy xorijiy pluglari qo'llaniladi. Shudgorlashda hosil bo'lgan notekisliklarni, ochiq egat va marzalarni hamda dala chetlarini tekislash ishlari GN-2,8, GN-4 greyder pichoqlari bilan amalga oshiriladi. Tuproqni yuza qatlamini ag'darmasdan yumshatish CHKU-4A, CHK-3,0 chizellari, boronalash BZTX-1,0; BZTS-1,0 tishli va BDT-3,0, TDB-3/5 diskli boronalari va molalash VP-8, MV-6, MV-6A mola-tekislagichlari yordamida talab darajasida zichlashgan va maydalangan yuza qatlam hosil qilish maqsadida o'tkaziladi [2]. Natijada, og'ir traktorlar va yerga ishlov berish mashinalarining yurish qismlarining ta'siri ostida tuproq zichlanadi, fizik-kimyoviy xususiyatlari yomonlashadi, hosildorlik 12-30% ga kamayadi, organik moddalar tez parchalanishi tufayli eroziya jarayonlari kuchayadi. Tuproqning yuza qatlami (0 dan 6-7 sm gacha) tarkibi buziladi, pastki qatlamlari esa yuqori darajada (masalan, taqirli tuproqlarda 2,13 g/sm³ gacha) zichlashib ketadi.

Tuproqqa bunday qayta-qayta ishlov berish mehnat, energiya va yonilg'i sarfini oshishiga, tuproq strukturasi buzilishi va zichlanishiga hamda takroriy ekinlarni ekish uchun tuproqni tayyorlash muddatini cho'zilib ketishiga sabab bo'ladi. Binobarin, takroriy ekinlar ekish uchun tuproqni ekishga tayyorlashda mavjud texnologiyalarning agrotexnik, texnik-iqtisodiy va ekologik ko'rsatkichlari hozirgi zamon talablariga javob bermaydi. Shuning uchun takroriy ekinlarni ekish uchun tuproqni bir o'tishda ekishga tayyorlaydigan texnika va texnologiyalarni ishlab chiqish dolzarb masaladir.

Mamlakatimiz sharoitida kuzgi boshqoli donli ekinlar o'rilgandan keyin, ularning o'rniga takroriy ekinlar yetishtirib, qo'shimcha hosil olish mumkin. Boshqoli donli ekinlar yilning 15-20 iyunida yig'ishtirib olingandan keyin, yilning yana 120-130 kun issiq kunlari davom etadi. Bu davrda 2400-3200°S foydali harorat yig'indisida o'sish davri qisqa takroriy ekinlar yetishtirish mumkin [3]. Respublikamizda sug'oriladigan boshqoli donli ekinlari va takroriy ekinlar ekiladigan yerlar 1200 ming gektardan ortiq maydonni tashkil etadi. Qashqadaryo viloyati bo'yicha 2021 yilda 84225 ga maydonga takroriy ekin sifatida sabzavot, kartoshka, dukkali don ekinlari, moyli ekinlar, ozuqa (yem-xashak) va boshqa ekinlar yetishtirilgan [4].

Jahonda qishloq xo'jalik ekinlarini yetishtirish, ulardan yuqori hosil olish uchun tuproq unumdorligini saqlagan holda energiya-resurstejamkor va ish unumi yuqori bo'lgan tuproqqa ishlov berish mashinalarini ishlab chiqish va qo'llash yetakchi o'rinni egallamoqda. Keyingi yillarda Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Rossiya, Fransiya, Germaniya va Xitoyda takroriy ekinlar ekish uchun tuproqni tayyorlashda unga ag'darmasdan ishlov beradigan kombinatsiyalashgan mashinalar qo'llanilmoqda.

O'tkazilgan ilmiy-texnik va patent adabiyotlari tahlili natijalariga ko'ra, tuproqqa ishlov berishga qo'yiladigan zamonaviy talablar quyidagi asosiy tamoyillarga rioya qilishni taqozo qiladi:

- ishlovni minimallashtirish (ishlov berish sonini kamaytirish);
- energiya-resurslarni tejash (kam energiya-resurs sarfi);
- tuproqni himoyalaydigan (suv va shamol eroziyasi) texnologiyalarni qo'llash.

Jahonda bir o'tishda bir yo'la tuproqni ekishga to'liq tayyorlashda sarflanadigan energiya-resurslarni kamaytirish va ish unumini oshirish bo'yicha bir qator, jumladan, quyidagi rivojlanish yo'nalishlarida ilmiy-tadqiqotlar olib borilmoqda:

- yuqori texnik darajadagi va minimal energiya sarflaydigan modul-blokli unifikatsiyalashgan tuproqqa ishlov beradigan mashinalarning optimal tipajini ishlab chiqish;

- ag'dargichsiz yarusli pluglar va kombinatsiyalashgan mashinalarni ishlab chiqish;

- namni saqlaydigan va tuproqni himoya qiladigan texnologiyalar uchun yuqori unumli mashinalarni yaratish;

- tuproqqa ishlov berish agregatlarining qamrash kengligi va ish tezligini oshirish;

- tuproqqa ishlov berishda energiya sarfini kamaytiradigan va resurslarni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish [5].

Respublikamizda bir o'tishda bir yo'la tuproqni ekishga tayyorlash mashinalarni yaratishning quyidagi rivojlanish yo'nalishlarini amalda qo'llash maqsadga muvofiq:

- energiya-resurslar sarfini kamaytirib, ish unumi yuqori bo'lgan texnologiya va texnik vositalarni ishlab chiqish;

- bir o'tishda bir necha texnologik jarayonlarni amalga oshiradigan texnik vositalarni yaratish;

- tuproq unumdorligini saqlaydigan, oshiradigan, eroziyadan himoya qiladigan texnologiyalar va texnik vositalarni takomillashtirish;

- tuproqqa ishlov berish va uni ekishga tayyorlaydigan texnologiyalarni ta'minlaydigan, almashadigan ish organli va moslamali ko'pfunksiyali mashinalarni amaliyotga tadbiiq etish [6].

Tuproq - qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining birdan-bir asosiy vositasi, dehqonchilikning moddiy asosi va muhim tabiiy boyliklarining biridir. Shu boylikdan to'g'ri foydalanish, uni kelajak avlodlar uchun asrab-avaylash insoniyat kelajagini belgilaydi. Mavjud tuproqlarning fizik-mexanik xususiyatlari bilan bir-biridan farq qiladi. Shu bois, har bir hududning tuproq-iqlim sharoitiga mos ishlov berish usuli qo'llaniladi. To'g'ri, ilmiy asoslangan tuproqqa ishlov berish tizimi qo'llanilganda tuproqning fizik-mexanik xususiyatlari yaxshilanadi va uning hosildorligi oshadi.

Keyingi yillarda jahonda va Respublikamiz olimlari tomonidan har xil konstruksiyadagi tuproqqa ishlov beradigan va uni ekishga tayyorlaydigan kombinatsiyalashgan mashinalar ishlab chiqilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 1 iyundagi "2017 yilda boshqoqli don ekinlaridan bo'shaydigan maydonlarga takroriy ekinlarni joylashtirish, ekish uchun talab etiladigan moddiy-texnika resurslarini o'z muddatida yetkazib berish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3027-sonli Qarori.
2. . Qishloq xo'jaligi ekinlarini parvarishlash va mahsulot yetishtirish bo'yicha namunaviy texnologik kartalar. 2016-2020 yillar uchun. II-qism. – Toshkent: QXITI, 2016. – 213 b.
3. Ergashev I.T., X.Abduraxmonov, Islomov Y., Ismatov A. Takroriy ekinlarni yetishtirishda tuproqqa ishlov berish texnologiyalariga bog'liqlik bo'yicha olingan natijalar// Agro ilm – O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi. Maxsus son.-№(61). 2019 y. – B.48-49
4. Ergashev M.M. Kombinatsiyalashgan borona diskli yumshatkich-larining parametrlarini asoslash: Dis. ... texn. fan. fals. dokt. –Toshkent, 2018. – 121 b.
5. Mamatov F.M., Ravshanov H.A. Takroriy ekinlar ekish uchun tuproqni ekishga tayyorlaydigan resurstejamkor kombinatsiyalashgan mashina// "Agrosanoat majmuasi uchun fan, ta'lim va innovatsiya, muammolar va istiqbollari" mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami. – Toshkent, 2019. – B. 249-252.
6. Mamatov F.M., Ravshanov H.A., Mirzayev B.S., Xudoyarov B.M., Cho'yanov D.SH. Ko'pfunksiyali tuproqqa ishlov beradigan kombinatsiyalashgan agregat// "Qishloq xo'jaligida texnika va texnologiyalar servisini rivojlantirish istiqbollari" mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik konferensiya ilmiy maqolalar to'plami. – Qarshi, 2010. – B. 271.